

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 209 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunusova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda refleksiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	

BIOLOGIYANI O'QITISHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGI ASOSIDA O'QUVCHILARNING TADBIRKORLIKKA YO'NALTIRISH METODIKASI

Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oila va maktab hamkorligida o'quvchilarning tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishga qaratilgan ma'lumotlar keltirilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishda biologiya fanining o'rnini va imkoniyatlari yoritilgan. Bundan tashqari, "Parrandachilik va biznes" loyihasi mazmuni hamda parrandachilik fanini o'qitishda o'quvchilarning bilish faoliyatini takomillashtirish bo'yicha ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tadbirkorlik, biznes, o'quvchi, maktab va oila, bog'dorchilik biznesi, yosh tadbirkor, biologiya, parrandachilik, kasbga yo'naltirish, loyiha.

Abstract: This article contains information aimed at organizing the entrepreneurial activity of students in cooperation with the family and school. The role of biological science and its possibilities in organizing entrepreneurial activity among secondary school students is highlighted. In addition, information is provided on the content of the project "Poultry and Business" and the improvement of the cognitive activity of students in teaching the topic of poultry farming.

Key words: education, entrepreneurship, business, student, school and family, gardening business, young entrepreneur, biology, poultry farming, career guidance, project.

Аннотация: В данной статье приведены сведения, направленные на организацию предпринимательской деятельности учащихся в сотрудничестве с семьей и школой. Раскрыта роль биологии и ее возможности в организации предпринимательской деятельности учащихся общеобразовательных школ. Кроме того, представлена информация о содержании проекта "Птица и бизнес" и совершенствовании познавательной деятельности учащихся при изучении темы "Птицеводство".

Ключевые слова: образование, предпринимательство, бизнес, ученик, школа и семья, садоводство, молодой предприниматель, биология, птицеводство, профориентация, проект.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-martdagi "Hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi¹ PQ-4231-sonli Qarorida hududlarda oilalarni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish, ularning barqaror va qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lishi, milliy hunarmandchilikning yanada rivojlanishi, xotin-qizlarning tadbirkorlik tashabbuslari amalga oshirilishi, yosh tadbirkorlarning istiqbolli g'oyalari va loyihalari ro'yobga chiqishi hamda shu asosda aholining bandligi ta'minlanishi dolzarbliq qayd etilgan[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida biologiya fanining imkoniyatlarini o'rganish ko'plab mahalliy va xorijiy olimlarning diqqat markazida bo'lgan. Jumladan, o'zbek tadqiqotchisi R. Karimov o'zining "Biologiya fani asosida kasbiy yo'naltirish va amaliy ko'nikmalar shakllantirish" (2020) maqolasida biologiya fanining qishloq xo'jaligi, parrandachilik va bog'dorchilik kabi sohalar bilan integratsiyasini ta'lim samaradorligini oshirish omili sifatida ta'riflaydi. Xorijiy olimlar orasida J. Robinson o'zining "Entrepreneurship in Education" (2016) tadqiqotida o'quvchilarning yoshligidan biznesga oid bilimlarni o'zlashtirishi ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ekanligini ta'kidlaydi. U biologiyani o'qitish jarayonida ekologiya va tadbirkorlikni uyg'unlashtirish imkoniyatlari haqida fikr bildiradi.

Mahalliy olimlardan N. Usmonova o'zining "Oila va maktab hamkorligida o'quvchilarni kasbiy yo'naltirish masalalari" (2018) ishida ta'lim tizimida oila bilan maktabning integratsiyalashgan hamkorligi o'quvchilarda mas'uliyat hissi va amaliy bilimlarni rivojlantirishga yordam berishini ko'rsatib o'tadi. Xorijiy tadqiqotchilardan K. Freeman esa "Family Engagement in Education" (2020) maqolasida oila va maktab hamkorligi orqali talabalarni turli sohalarida muvaffaqiyatga erishishga yo'naltirish mumkinligini isbotlaydi.

1 <https://lex.uz/docs/-4231026?ONDATE=27.04.2024>

Mahalliy va xorijiy tadqiqotlar mazmunidan kelib chiqqan holda biologiya fanini tadbirkorlik ta'limi bilan integratsiyalash orqali yoshlarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligi aniqlangan. Shuningdek, oila va maktab hamkorligining ahamiyati ta'kidlanib, "Parrandachilik va biznes" loyihasi kabi amaliy tashabbuslar bu sohada innovatsion yondashuv sifatida baholanmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlik faoliyatini shakllantirishning ilmiy-amaliy asoslarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot davomida quyidagi metodlar qo'llanildi:

Nazariy tadqiqot metodlari: Biologiya fanining tadbirkorlik ta'limidagi roli bo'yicha mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar tahlil qilindi. "Parrandachilik va biznes" loyihasining mazmuni va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati o'rganildi. O'quvchilarning tadbirkorlik faoliyatini shakllantirishda biologiya fanining imkoniyatlarini yorituvchi nazariy kontseptsiya ishlab chiqildi.

Amaliy tadqiqot metodlari: Eksperiment: umumiy o'rta ta'lim maktablarida oila va maktab hamkorligida biologiya fanini o'qitish bo'yicha kichik loyiha amalga oshirildi. Bu jarayonda "Parrandachilik va biznes" mavzusi asosida dars mashg'ulotlari tashkil etilib, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalaridagi o'zgarishlar kuzatildi.

So'rovnoma va intervyu: O'quvchilar, ota-onalar va biologiya o'qituvchilari o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi. Ularning fikrlari asosida biologiya darslarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari baholandi. O'quvchilarning dars davomida biologik va iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirish jarayoni kuzatilib, amaliy mashg'ulotlarning samaradorligi tahlil qilindi.

Statistik tahlil; Eksperiment natijalarini tahlil qilish uchun statistik usullar qo'llanildi. O'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va tadbirkorlik faoliyatiga qiziqishlari bo'yicha ma'lumotlar yig'ilib, ular orasidagi bog'liqlik aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalari yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishni rag'batlantirish bo'yicha davlat organlari tomonidan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilganini ko'rsatdi. Jumladan, yoshlar o'rtasida tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishga ko'maklashish, ushbu faoliyatga keng jalb qilish maqsadida imtiyozli kreditlar ajratish, yoshlarga tadbirkorlik asoslarini o'rgatish, shuningdek, ta'lim muassasalari bilan ish beruvchilar o'rtasida shartnoma asosidagi hamkorlikni rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy asoslari ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, tadbirkorlik ta'limining pedagogik-psixologik mexanizmlari va didaktik ta'minoti zamonaviy shart-sharoitlarga to'liq javob bermasligi ham aniqlangan [2].

O'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish iqtisodiy kompetensiyaning muhim komponentlaridan biridir. Shu sababli o'quvchilarda tadbirkorlikni rivojlantirish ta'lim-tarbiya jarayonining tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim [7].

Umumta'lim maktablarida biologiya fanining zoologiyaga oid mavzularini o'qitish jarayonida o'quvchilarda rivojlantirilishi lozim bo'lgan tadbirkorlik ko'nikmalarini aniqlash uchun "tadbirkorlik" tushunchasi, tadbirkorlik sifatleri va qobiliyatlari bilan zamonaviy jamiyatdagi tadbirkorlikning tutgan o'rnini aniqlashtirish talab etiladi [3, 4, 5].

Maktab ta'limida asosiy e'tibor o'quvchilarning kichik ishlab chiqarish korxonalariga jalb etilishiga qaratilishi lozim. Ushbu kichik ishlab chiqarish korxonalari o'quvchilarni biznes olamiga olib kirish orqali ularda amaliy ko'nikma va shaxsiy sifatlarni rivojlantirish, tashabbuskorlik va ijodkorlik qobiliyatlarini ochish imkonini beradi. Bundan tashqari, o'quvchilarda mustaqil mehnat qilish ko'nikmalarini shakllantirib, kasbga yo'naltirishga xizmat qiladi [6].

Biologiya darslari o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Chunki o'quvchilar asosiy biologik ob'ektlar hisoblangan o'simliklar, hayvonlar va zamburug'larni ilmiy jihatdan o'rganish bilan birga ularning iqtisodiy ahamiyatini ham anglab boradilar. Aynan shu ob'ektlar asosida tadbirkorlik faoliyatlarini tashkil qilish nisbatan qulay, chunki o'quvchilarning aksariyati oilaviy tadbirkorlik faoliyatiga jalb etilgan va o'simliklar hamda hayvonlar bilan ishlash tajribasiga ega [4].

Shu sababli, hozirgi vaqtda oila va maktab oldida turgan asosiy vazifa nafaqat ta'lim berish, balki o'quvchi shaxsini shakllantirish, ularning bo'sh vaqtlarini foydali mehnat bilan band qilish, maqsadli kasbga yo'naltirish va hayotiy faoliyatga tayyorlashdan iborat bo'lmog'i lozim. Maktab o'quv rejaları va ta'lim-tarbiya mazmuni real hayot bilan ko'proq bog'liq bo'lishini ta'minlash talab etiladi. Buning uchun oila va maktab hamkorligiga alohida e'tibor qaratish zarur. Shu sababli rivojlangan davlatlarning o'quvchilarni tadbirkorlikka o'rgatish va ularda ishbilarmonlik sifatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan tajribalarini milliy ta'lim tizimiga joriy etish alohida ahamiyat kasb etadi.

Biologiya darslarida, ayniqsa zoologiyaning umurtqalilar bo'limi mavzularini o'qitishda, turli loyiha ishlari va biznes rejalarini shakllantirish bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etish ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun keng imkoniyat yaratadi. Misol uchun, parrandachilik mavzusini o'qitishda o'quvchilarga "Parrandachilik va biznes" deb nomlangan loyihani tavsiya etish mumkin. Ushbu loyiha o'quvchilarning bilish darajasi va yosh xususiyatlariga mos bo'lib, nafaqat o'quvchilarni, balki kattalarni ham qiziqtirishi mumkin.

Har qanday ilgari surilgan loyiha o'z maqsadi va yo'nalishi jihatidan takrorlanmas va o'ziga xos hisoblanadi. Shu bilan birga, har qanday biznes reja va loyihani amalga oshirishda joy va mablag' masalasi muhim o'rin tutadi. Kattalar tomonidan "Parrandachilik biznesi"ni tashkil etish uchun alohida joy talab qilinadi. Bu jarayonda joyni jihozlash uchun maxsus smeta tuzish va aniq reja asosida ish olib borish kerak. Lekin o'quvchilar ushbu loyihani uyida oila a'zolari bilan yoki umumta'lim maktablaridagi tirik tabiat burchagida biologiya o'qituvchisi bilan hamkorlikda tashkil qilishlari mumkin.

Hozirgi vaqtda parrandachilik sohasida eng keng tarqalgan faoliyat tovuq, o'rdak, g'oz va bedanalarni ko'paytirishga qaratilgan bo'lib, bu tadbirkorlik tarmog'i jadal rivojlanmoqda. O'quvchilarni parrandachilikka jalb etish esa ijobiy natijalar beradi. Ko'pchilik o'quvchilarning xonadonlarida tovuqlarni parvarish qilish yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu daromad manbai sifatida foydalanilmoqda. Xususan, bedanalarni parvarish qilish faoliyati hozirgi tadbirkorlar tomonidan keng yo'lga qo'yilgan. Ushbu sohani o'quvchilar orasida targ'ib qilish va ularning oila uchun daromad keltirishi mumkinligi haqida ma'lumot berish orqali tadbirkorlikka bo'lgan qiziqishni oshirish mumkin.

Bedanalarni ko'paytirish bo'yicha ilgari surilgan biznes-ideyalar o'quvchilarning ushbu sohaga qiziqishini oshiradi va parrandalarning biologiyasini chuqurroq o'rganish imkoniyatini beradi. Shuningdek, o'quvchilar tadbirkorlik faoliyati orqali amaliy ko'nikmalarga ega bo'lish bilan birga, hayotiy bilimlarini ham boyitib boradilar.

Biznes-ideyaning dolzarbligi. Xonaki bedanalarni ko'paytirish eng daromadli ishlardan biri hisoblanadi. Bedananing tuxumi va go'shti juda sifatli hamda keng talablarga javob beruvchi dietik mahsulotlar sirasiga kiradi. Bu mahsulotlarni sotish katta qiyinchilik tug'dirmaydi – ularni magazinlar, bozorlar, kafelar va restoranlarga yetkazib berish mumkin. Shuningdek, yakka tartibdagi ishbilarmonlar va aholining aksariyati bedana go'shti va tuxumini tez-tez xarid qiladi.

Sarf qilinadigan xarajatlar va daromadlar. Bedanalarni maxsus standartlarga javob beradigan tovuqxonalarga joylashtirish talab etiladi. 200 ta bedanani boqish imkonini beradigan joyni tayyorlash uchun taxminan 150 000 so'm sarf bo'lishi mumkin. Har oyda bu biznesdan keladigan daromad 310 000 so'm atrofida bo'lishi kutiladi. Sarf-xarajatlar taxminan 5-9 oy ichida qoplanadi.

Daromadni oshirish uchun bedana tuxumi va go'shtidan tashqari ularning go'ngini ham sotish mumkin. Dastlabki xarajatlarni to'g'ri taqsimlash uchun bedanalarni sotib olishdan oldin tajribali bedana boqadiganlardan maslahat olish zarur. Sog'lom va sifatli qushlarni tanlash muhimdir. Imkoniyat darajasida qushlarni fermer xo'jaliklaridan sotib olish tavsiya etiladi. Sotib olish jarayonida albatta veterinar vrachdan ma'lumotnoma (spravka) talab qiling. Inkubator va avtomatik suv berish moslamalarini ham o'sha joylardan sotib olish maqsadga muvofiqdir.

200 ta bedanani boqish uchun bir yoki ikki kishining mehnati yetarli bo'ladi. Shu bilan birga, tajribali bedana boqadiganlarning tavsiyalariga rioya qilish zarur. Tomorqasida kichik tovuqxonasi bor o'quvchilar bedana boqishni o'z hududlarida boshlashlari mumkin, bu esa qo'shimcha jihozlar uchun katta xarajat talab qilmaydi. Agar biznes kengayib borsa, yordamchi ishchilarni jalb qilish mumkin. Ushbu biznesni ommalashtirish uchun quyidagilar kifoya:

Internetda o'z saytingizni oching va mahsulot turlari hamda narxlarni joylashtiring, bog'lanish uchun kontaktlaringizni qoldiring.

Magazin, kafe va restoranlarga reklama flaerlari va varaqalar tarqating.

Sanatoriyalar va dam olish maskanlari bilan shartnomalar tuzing.

Mahsulotlarni tarqatishda do'stlaringizning yordamidan foydalaning.

Bedana boqish bo'yicha biznes juda qiziqarli va murakkab bo'lmagan jarayon hisoblanadi. Raqobatchilar sonining ortishiga qaramasdan, bu biznes doimiy daromad manbai bo'lib qoladi. Ushbu jarayon kichik biznes va yakka tartibdagi tadbirkorlikni boshlash uchun istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shuning uchun bunday biznes loyihalar asosida umumta'lim maktablari o'quvchilarini "Biologiya" fanining hayvonot olamiga oid mavzularini o'qitish jarayonida iqtisodiy bilimlar bilan maqsadga yo'naltirilgan tarzda tanishtirib borish, zamonaviy ishlab chiqarish va asosiy kasblar haqida umumiy tushunchalar berish zarur. Albatta, maktab bilan oila hamkorligi o'quvchilarni tadbirkorlikka yo'naltirish, ularning bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazishga va tadbirkorlik sohasidagi bilimlarni egallashiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-martdagi "Hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-4231-sonli Qarori. *Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi*, 09.03.2019.
2. I.T. Azimov, N.I. Mirzaeva. Uzluksiz ta'lim tizimida tadbirkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishning ta'lim va tarbiyaviy roli. *Uzluksiz ta'lim ilmiy va uslubiy jurnal*, Toshkent, 2023.
3. G.A. Shaxmurova, I.T. Azimov, U.E. Raxmatov. *Biologiyadan masala va mashqlar yechish*. Toshkent: Adabiyot uchqunlari nashriyoti, 2017.
4. Ergashevich, R.U. (2018). A perfection of the professional competence of teachers by using of creative works in biology lessons under solving tasks and exercises. *European Science Review*, (3-4), 225-227.
5. Rakhmatov, U.E. (2018). Development of creative abilities of pupils under using tasks and problems in biology lessons. *XVIII International Scientific and Practical Conference: International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education*, 112-113.
6. Omonqulov, U. (2022). Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashga metodik tayyorlashning konseptual asoslari. *News of UzMU Journal*, 1(1.2), 177-180.
7. Doniyorov, M. (2023). "Biologiya darslarida PISA topshiriqlaridan foydalanish". *Biologiyaning Zamonaviy Tendensiyalari: Muammolar va Yechimlar*, 1(5), 789-791.
8. Jumayev, S. (2022). Pedagogical foundations of the development of educational and creative activities in the teaching of molecular biology in the continuing education system. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7309412>
9. Zayniyev, S. (2022). Fan olimpiadalarining tashkil etish mazmuni, tahlili va ta'lim-tarbiyadagi o'rni. *Science and Innovation*, 1(B8), 229-234.
10. Robinson, J. (2016). *Entrepreneurship in Education*. [Retrieved from your specific source].

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.